

YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHIDA BIZNESNING AHAMIYATI

Sariyeva Shoira Sadullayevna

Urganch agrotexnologiyalar texnikumi yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror taraqqiyotida biznes faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy-moliyaviy, soliq-bojxona va tashqi iqtisodiy jarayonlar bilan bog'liq bir qancha mexanizmlari takomillashtirilib, sohaning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotimizdagi o'rni tobora ortib bordi.

Kalit so'zlar: Biznes, Iqtisodiy ko'rsatkichlar, elektron tijorat, YAİM, barqaror rivojlanish.

Bugungi yangilanayotgan iqtisodiy-ijtimoiy jamiyatda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi bozor iqtisodiyoti shakllanishi va taraqqiy etishiga, shuningdek, raqobatbardosh iqtisodiyotning samaradorlik darajasi va bozor islohotlarining muvaffaqiyatlilik darajasiga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonining tub mohiyati ham mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish va iqtisodiyotni erkinlashtirish, tadbirkorlikni yanada rivojlantirishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda o'z ishini muvaffaqiyatli rivojlantirib, ish o'rinlari yaratayotgan, tovar va xizmatlar bozorida sog'lom raqobatlasha oladigan, yo'llar qurayotgan, yangi hududlarni egallab kelayotgan 1,5 million tashabbuskor, baquvvat va iqtidorli tadbirkorlar yo'qotishlarni kamaytirish yo'llarini izlamoqda. Iqtisodiyot aniq raqamlar, hisob-kitoblar bilan birga, odamlar turmush tarzida yuz berayotgan real o'zgarishlar, natijadorlikni xush ko'radi. Davlat manfaatlarigagina xizmat qiladigan iqtisodiyot rivojlanishdan to'xtaydi. Oxirgi yillarda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohot va yangilanishlar avvalida iqtisodiyotimizdagi miqdor va sifat o'zgarishlari qamrovini kengaytirish, uning bevosita aholi turmushiga ta'sirini oshirishga e'tibor qaratilayotgan.

Biroq, ko'plab ijobiy jihatlarga qaramasdan, hali hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Har qanday davlatda kichik biznes bozorning muhim tarmog'i bo'lib, kichik biznesning ahamiyati monopoliyaning cheklanishi, bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirishi, qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi bilan belgilanadi. Xarajatlar va xavflarning yuqori darajasi tufayli kichik korxonalar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Tadbirkorlik bozor iqtisodiyotining ajralmas va asosiy tarkibiy qismi bo'lib, yuridik shaxslar va fuqarolarning foyda olishga qaratilgan tashabbuskor mustaqil faoliyati bo'lib, o'z nomidan, o'z tavakkalchiligi va mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror taraqqiyotida biznes faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy-moliyaviy, soliq-bojxona va tashqi iqtisodiy jarayonlar bilan bog'liq bir qancha mexanizmlari takomillashtirilib, sohaning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotimizdagi o'rnini tobora ortib bordi. Kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2000 yildagi 31,0 %dan 2022 yilda 51,8 %gacha o'sdi. Biznes faoliyati samaradorligini baholashda, iste'molchilar ehtiyojlarini tahlil qilish, sohani rivojlantirish istiqbollari belgilash va strategik rivojlantirish yo'nalishlarini belgilashda biznes-tahlili muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jahonda Xalqaro biznes-tahlili instituti mavjud bo'lib, u 2003 yilda Kanadaning Toronto shahrida joylashgan. Ushbu tashkilot turli davlatlardan 30000 dan ortiq a'zolar va 110 dan ortiq filiallarni birlashtirgan. Buxgalteriya hisobi va audit bilan uzviy bog'liq ravishda biznes-tahlil biznes ehtiyojlari va uning kelgusi rivojlanish strategiyalariga moslashtirilgan tahlil turi hisoblanadi.

Iqtisodiy jarayonlar qanchalik unumli bo'lsa, jamiyat moddiy va ma'naviy jihatdan shunchalik yuqori darajada bo'ladi. Iqtisodiy jarayonlarning samarasi amalda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarning soni va sifati hamda shu faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan kishilar soni bilan belgilanadi. Bu, o'z navbatida, tadbirkorlik ishiga yangi tadbirkorlarni jalb qilish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va tadbirkorlik muhiti darajalariga bog'liqdir. Oxirgisi tadbirkorlik faoliyatiga davlatning aralashishi darajasiga bog'liq. Davlat shunday shart-sharoitlar yaratib berishi kerakki, unda tadbirkorlarning va tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganlarning qiziqishi, xohishi va intilishlari maksimal darajada o'z ifodasini

topsin. Jahon tajribasi ham iqtisodiy jihatdan rivojlanishga erishgan mamlakatlarda tadbirkorlik uchun barcha qulayliklar yaratib berilganligini ko`rsatmoqda.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot//2021-yil 21-avgust

rta maxsus.-T."Innovatsion rivojlanish"2020-yil,328-bet

2. Abdulloev A.J., Raxmatov A.A. Tadbirkorlik subyektlari salohiyatini oshirishning iqtisodiy asoslari hamda rivojlanish istiqbollari. Central Asian Academic Journal of Scientific research (2022) 582-587-bet.

3. SHADIYEVA, G. (2020). Social and economic concept of "Family economy", its devetopmert anë konsepIIIa1 ways to raise welfare. ЭКОНОМИКА, (9), 168-176.

4. Shadieva, G. M., & Kuvandikov, S. O. (2021). " MAHALLABAY" APPROACH TO ASSESSING THE ROLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL DEVELOPMENT. Экономика: анализы и прогнозы, (3), 122-126.